

АРХИТЕКТУРНЫЕ ОРНАМЕНТЫ УЗБЕКИСТАНА

Сидикова Мохира Салохидиновна

асистент кафедры Изобразительного искусство и инженерной
графики Узбекско-Финского педагогического института.

Аннотация Архитектурные орнаменты. Каждый из них имеет свою форму граней, свои размеры, свои оттенки, возникшие под влиянием процесса кристаллизации всей группы в целом. В данной статье приведены сведения о том, как возникали и развивались архитектурные украшения на территории Узбекистана со времен первобытного эпохи.

Ключевые слова архитектурный орнамент, наскальная живопись, архитектурный декор, кафельные фризсы, настенный роспись полихромная роспись, зооморфные изображение.

Архитектурный орнамент Узбекистана сложился в результате многовекового развития. Как широкая полноводная река берет свое начало из небольших отдельных родников и источников, так и искусство древних веков, быстро достигшее в античное время высокого расцвета, брало свое начало в далеком прошлом первобытного общества. В недрах его складывались зачатки архитектуры как искусства; впервые применялись элементарные формы украшения жилищ. Архитектурный орнамент Узбекистана доисторических эпох исследован пока недостаточно. Только в масштабе всей Средней Азии, взятой в целом, можно указать на основные звенья в цепи его развития. Многие из них восполняются условно и приближенно орнаментом других близких ему видов декоративного искусства, особенно керамики. Древнекаменный век сыграл огромную роль в судьбах человеческой культуры. В Средней Азии первый этап развития (нижний палеолит) оставил свои следы в виде простейших форм труда человека веандертальца (отщепы, ручные рубила) и пещер, где обитал человек мустьерского времени (грот

Тешик-Таш, пещеры в горах Аман-Кутан под Самаркандом и в бассейне Сыр-Дарьи5). Это была эпоха стадного существования людей; человек еще он умел изготавливать лишь самые грубые орудия труда, сыгравшие, однако, важную роль в пробуждении у него способности создавать вещи по определенному замыслу. Лишь с возникновением матриархально-родовой общины трудовая деятельность человека развила его опыт и воображение, породив искусство. Высшим достижением этого искусства стала наскальная живопись. На юге Узбекистана она дошла до нас в сравнительно поздних образцах. Таковы рисунки красной охрой на стенах и потолке грота Зарауткамар в горах Кухитанг. В наскальной живописи трудовые навыки и наблюдательность первобытного охотника соединялись с наивной верой в возможность овладеть предметом изображения—чаще всего животным — спомощью искусства.

Однако орнамента, как рисунка, построенного по законам ритма и цветовых отношений, еще, по существу, не было. Изображая зверя, охотника и женщину, первобытный человек не проявлял большого интереса к узору, ограничиваясь длительное время такими простейшими его элементами, как параллельные полосы, зарубки, ямки и зигзаги. Орнамент на костяных пластинках и гальках возник к концу палеолита (эпипалеолит, мезолит), когда пещерная живопись еще не угасла, но под влиянием заклинательных обрядов верность изображения природы стала ослабевать.

Развитию орнаментики способствовало гончарное искусство, которое знаменовало собой наступление новокаменного века (неолит).

Это были прообразы наиболее архаических форм архитектурного декора и орнаментики. Наряду с кремневым инвентарем в этих стоянках наличествует уже керамика со струйчато-волнистой и скобкообразной росписью на светло-кремовом, позже красном фоне. К концу новокаменного века в крашеной керамике появляются силуэтные треугольники, сетки, прямые вертикальные ленты, перехваченные по центру сосуда горизонтальными полосами. В медно-

каменный век (энеолит) возводятся крупные поселения типа Намазга , Анау-I и нижний горизонт Анау-II, Кара-тепе, Яссы-тепе у Каахка (первая половина IV— вторая половина III тысячелетия до н. э.). Родовые поселения этого периода состоят из группы огромных многокомнатных домов; стены их сложены из крупных сырцовых кирпичей, имеют арочные перекрытия кусками керамики и расписаны красными, черными и белыми красками, затертыми, по-видимому, на жиру. Мотивами орнаментации и здесь служили геометрические сетки из пересекающихся линий и треугольники. В Ясы-тепе помещение с деревянными столбами вдоль стен сохранило штукатурку с четырьмя слоями полихромной росписи. Узор верхнего слоя из косых треугольников инкрустирован гипсом.

В керамике Анау-I того же времени преобладает темно-бурая роспись по светлому или красному ангобу с изображением зигзагообразных линий, заключенных в прямоугольники или сетки, вписанные между двумя параллельными зигзагообразными линиями . К концу периода, одновременно с появлением первых поделок из меди, исчезает зигзагообразный и сетчатый орнамент, появляются ленточная роспись и зооморфные изображения, особенно — стилизованные козлы. В эпоху ранней бронзы (первая половина III тысячелетия до н. э.) этот новый стиль росписи керамических изделий приобретает полную завершенность. Стенки сосудов украшаются вертикальными полосами и свободно разбросанными узорами. Наряду с решетчатыми ромбами, пиловидными лентами, равноконечными крестами и прочими геометрическими фигурами мы находим здесь нанесенные кистью почти черной, легко смываемой краской на светло-желтом или розовом ангобе рельефными линиями изображения коров. Встречайте и глиняные статуэтки обнаженных женщин тоже с фигурной росписью. Уже в конце существования материнской общины происходит первое общественное разделение труда, деление по скотоводов и земледельцем. Оно имело важные экономические,

культурные исторические последствия. Какие и на севере Средней Азии закрепляется два разных типа культур, отвечающих условиям развития и земледелия и скотоводства. С тех пор, наряду с культурой расписной керамики, характерной для поселений типа Анау, отмечается культура районов степной бронзы с совершенно иным запасом изобразительных мотивов, иным гончарным искусством; возникает ряд промежуточных культур с преобладанием черт то одной, то другой из них.

Весь уклад общественной жизни древних земледельческих поселений усложняется, развитие искусства отдельных районов Средней Азии начинает заметно различаться. В одних районах архаические формы уступают место новым, более развитым, в других сохраняются, в качестве длительного пережитка, более старые. Так, на юге Средней Азии в слоях На-маэга-IV и Анау-1111! наряду с козлами и птицами появляются изображения пятнистых животных типа пантеры; широкое развитие получают мотивы текстильного рисунка, часть сосудов украшается гравированным резным линейным и волнистым узором.и, наконец, появляется собственно растительный орнамент: изображение деревьев, иногда в сочетании с треугольниками, волнами и полукругами, изображение козлов .

Но уже следующий период — около середины тысячелетия до н. э. отмечен полным исчезновением орнаментации на керамике при сохранении, однако, большого мастерства и разнообразия изящных посудных форм*. Помещения вскрытых многокомнатных архитектурных комплексов большесемейных домов этого времени также лишены орнаментации, в чем, по-видимому, сказалось какое-то общее изменение художественных потребностей и вкусов. На исходе II тысячелетия до н. э. расписная керамика типа культур Анау уступает место совершенно отличным от нее формам керамики андроновского типа, имевшим огромный ареал распространения и я— от Минусинских степей и Поволжья до Киргизии и Казахстана.

Произошла несомненная смена культур. Сущность происшедшего точно не установлена. Одни полагают, вслед за Пампелли и Шмидтом, что Средняя Азия была оккупирована варварскими племенами скотоводов-ариев. Другие указывают что одновременная гибель таких значительных населенных пунктов, как Намазга-тепе, Ясы-тепе и др., вызвана несомненно крупными явлениями социального порядка в процессе формирования рабовладельческого общества. Необходимо иметь в виду, что одновременно с упадком земледельческих культур в районах самотечного орошения имело место возникновение и развитие новых центров земледельческой культуры, основанной уже на более совершенной системе орошения.

Культуры типа Анау вовсе не исчезают, на юге они представлены ее мур-габеким вариантом, на северо-востоке —ферганским (Чустское поселение, Даль-верзинское селище), где весьма архаические мотивы орнаментации, напоминающие Анау-I и Анау-III, сочетаются с мотивами степного узора. То же наблюдается и в Хорезме, где на смену примитивно-земледельческой культуре (кельте-минарцев) пришла новая (тазабагьябская), сближаемая с западноандроновской и срубной культурой степной бронзы. Сторонники теории колонизации полагают, что тазабагьябские племена, смешавшись с потомками кельтеминарцев и иными пришлыми элементами, сыграли важнейшую роль в индоевропейской колонизации Ирана и Индии. Делаются попытки по данным орнаментики установить границу распространения культур типа Анау и Андрона по территории Хорезма через

Бухарский и Ташкентский оазисы в Ферганскую долину до Тянь-Шаня как границы двух этнических массивов. Однако керамика с узором андроновско-тазабагьяб-ского типа встречается не только в слоях самого Анау, но и далеко на юг, вплоть до юго-восточных пределов Ирана и Пакистана. Означает ли это продвижение нового этнического массива на юг, мы не знаем. Можно лишь полагать, что в эпоху энеолита и бронзы Средняя

Азия разделялась на две большие культурно-исторические области: на юге — земледельческих общин типа древних городских цивилизаций

Востока; на севере— охотников-рыболовов, переходивших со временем к скотоводству и земледелию. Сосуществование двух типов культур, двух стилей в орнаментике отмечается на протяжении длительного времени. Возможно, что появление в зоне земледельческих общин культуры с элементами искусства степного типа было обязано не столько варварской оккупации Средней Азии пришельцами, сколько развитию нового способа общественного производства— кочевого и полукочевого отгонного скотоводства в сочетании с культурой земледелия и крупных ирригационных систем на пригодных для орошения землях (в Хорезме позднебухарская и кюзелигырская культура; на юге—культура Анау-IV и Яз-депе-1 и , в Фергане — Ак-там). Рассматривая в целом художественное наследие настенной росписи и расписной керамики типа Анау-1 III, Ясы-тепе у Каахка, Ясы-тепе у Душак, Кара-тепе и др., м, как богато представлена и нем орнаментики. Для культур Анау , помимо простейших комбинации пересекающихся линий, зубчатого, елочного, сетчатого и других древнейших мотивов орнамента, характерны изображения концентрических кругов, крестообразных и телдчатых фигур, диски, вертуны, схематические изображения деревьев, растений, животных. Для орнамента Ясы-тепе Душака характерны как простые геометрические линии, пересекающиеся и диагональные, разноцветные треугольники, так и более сложные орнаменты: ромбовидный (со вписанными в ромбы уступчатыми фигурами), сетчатый, зигзагообразный (из вертикальных или горизонтальных полос), звездчатый (из звездочек, располагающихся в шахматном порядке).

На керамике с больших и малых архаических селищ—Намазга-тепе близ Ка-ахки, южного бугра Анау и Ак-тепе близ Ашхабада — мы находим мотивы штриховки (параллельными полосами или в шахматную клетку),

зигзагообразный, сетчатый, ромбовидный (в сочетании с вписанными, в ромбы фигурами и кружками или же с елочками, в виде особых звездочек или квадратов с уступчатым контуром сторон). Орнамент обогащается здесь мотивами стилизованной виноградной лозы, плоскими силуэтными изображениями голенастый: птиц, козлов . Выше уже отмечалось, что помимо юга .Туркменистана росписная керамика типа Анау обнаружена на территории в Фергане (в Чуэте, Дальвер-зине). Отдельные находки изделий той же культуры отмечены на краю Бухарского оазиса и на территории Таджикистана. Сходные формы расписной керамики были найдены в Хорезме и в Синьцзяне, что указывает на ранние связи с Китаем. Культура орнамента народов древнего Узбекистана складывалась в процессе самого широкого взаимодействия племен и народов, расселенных на огромной территории Средней Азии и ряда соседних областей. Влияние художественной культуры кочевых и полукочевых племен V I I—IV вв. на архитектурный орнамент древнего Узбекистана не могло быть прямым и непосредственным. Проводником влияния орнамента степного типа на орнамент населения земледельческих оазисов были прежде всего ткани, изготавливавшиеся местными сако-массагетскими племенами Средней Азии, а также кочевыми и полукочевыми племенами областей Казахстана и Горного Алтая. Стилизованные изображения животных составляют главную достопримечательность искусства древних степных племен. Область распространения звериного стиля огромна. В древности он охватывал всю полосу степей от Китая и до восточно- европейски равнин, уходя далеко ,на юг. Особенность звериного стиля, имеющего свои местные варианты, в условной манере очень выразительного изображения животных, благодаря

которой все это искусство представляется нам в значительной мере орнаментальным, хотя в нем наличествует и круглая скульптура, и глубокий рельеф, и ажурная резьба, и всевозможные аппликации, плоская резьба, силуэтный рисунок и т. д. Изображения звериного стиля отличаются исключительно точной, выразительной передачей движений животных;

пропорции, тел строго выдержаны, знание природы бесподобно. Притом сами мотивы орнамента, построенные на повторе определенно трактованной фигуры, подчинены строго выдержанной системе. Фигуры животных расчленены, как правило, на большие, резко ограниченные плоскости с четким 'выделением плечевого и тазового поясов. Плоскости эти рассечены подчас завихрением линий (лоси, горные бараны); мускульные контуры выделены в виде кружков, полуподковок и запятых. Ряд художественных изделий Аму-Дарьинского клада не имеет себе аналогий в искусстве ни Ирана, ни Горного Алтая и принадлежит, по-видимому, самой Средней Азии. Таков, например, умбон с изображением всадников, охотящихся на диких козлов, оленей и зайца С. П. Толстов отнес произведения искусства этого стиля к

героическому Реализму, подчеркивая таким образом связь искусства Средней Азии V I—V вв. до н. э. с героическим эпосом сако-массагетских племен. Несомненна также связь ряда предметов этого клада с искусством южных областей Средней Азии, в частности с Бактрией. Золотая пластинка с изображением крылатого быка из Аму-Дарьинского клада (рис. 4-1) напоминает знаменитые изваяния крылатых человеко-быков, охранявших входы в ассирийские дворцы, и капители ахеменидских дворцов в Персеполе и Сузах, украшенные протомы быков. Изображение львов на ковровой ткани из Пазарыкского кургана и на кафельном цветном фризе дворца в Сузах.

На фигурках животных и зверей Аму Дарьинского клада (львиногрифонах, козлах и оленях) мускулатура обозначается в виде полуподков и запятых, как на тех же кафельных фризах дворца и Сузах. Прототипами львиногрифоидов со знаками на туловище были изображения животных в искусстве Мидии периода, предшествовавшего появлению скифов в Передней Азии. К числу их относятся изображения львиногрифонов из Зпвие (V III в. до н. э.). Из надписи Дария I мы узнаем, что орнаментальное убранство стен его дворца в Сузах принадлежит египетским мастерам и мидянам__

1. Крылатый бык на золотой пластине Аму -Дарьинского клада ; 2 .
Протомы быков на капителях дворцов Персеполе ;

Интересно, что Аристофан устами одного из своих героев заметил (в Лягушках), что именно мидяне украшают ткани изображением фантастических лошадей- петухов, козлов-оленей. Дворец в Сузах как бы подтверждает эту страсть мидян к полиморфным изображениям. Но можно ли считать эти сюжеты специально индийскими? С. В. Киселев полагает, что через посредство произведений среднеазиатских художников далеко на Алтай оказались занесенными достижения культуры Древнего Востока. В области техники — это приемы инкрустации, бывшие в Двуречье и Иране традиционными с сумеро-вавилонской древности; в области искусства — это образы фантастических чудовищ и хищников, сцены их борьбы и побед над травоядными, также уходящие в глубокую древность классического Востока, но особенно близкие аму-дарьинской или пазырыкским в произведениях ново-ассирийских и урартских мастеров, а также художников ахеменидского Ирана.

Недавно найденная С. П. Толстовым на Калалы-Гыр гипсовая форма для отливки головы громадного грифона. позволяет с еще большей определенностью говорить о связях древнего монументально- декоративного искусства Средней Азии (в частности Хорезма) с классическим Востоком. Сопоставляя между собой орнамент Узбекистана эпохи бронзы и раннего железа с орнаментом оежных с ним областей, мы можем предполагать, что определенная система орнамента сложилась на территории Узбекистана и Средней Азии в целом до включения этих районов в государство иранских царей-ахеменидов (V I—V вв. до и. э.).

Г'т . г). Мотивы орнаментики I тысячелетия до н. э. Переднеазиатские, горно-алтайские и среднеазиатские параллели.

1. 1 ковровой ткани Пазарыкского кургана № 5 ; 2 . Шестиельвовна фриездворца ахеменидов в Сузах (I V в . д о н . э .) ;
2. шейной гривне из 2 - го Пазарыкского кургана ; 4 . Шестиельвиног рифоновна панели дворца Артаксеркса I I
3. Сумах (IV в . до н.э .) ; 5 . Львиногрифоны на шейной гривне из Аму –Дарьинского клада (I V — I I I в в . до н . & .) ;
4. 6 . Головахищной птицы . Отливка из гипса . Архитектурный декор из Калалы -Гыр I , Хорезм

степных племен на ахеменидский Иран. Это отмечалось уже В. Бартольдом в области эпоса и подтверждается наличием в архитектурном орнаменте столицы ахеменидов Персеполе мотивов явносакского или скифского

происхождения изображение свернувшегося в, кольцо В VI—IV вв. до н. э. искусство Средней Азии носило в значительной мере декоративно-прикладной характер. Прежде чем предстать в литье и ковке из драгоценных металлов, оно прошло длинный и сложный путь развития. В оформлении его как стиля существенную роль сыграла, видимо, техника резьбы по дереву. В северных степных районах орнаментальная разработка стиля шла особенно успешно за счет техники аппликации (из шерсти, кожи), что отразилось на преимущественном развитии там криволинейных узоров, ставших традиционными и для последующего развития орнамента кочевников-усуней, а затем кочевников- тюрков. В Средней Азии разработка орнамента в металле была связана главным образом с применением инкрустации из драгоценных камней. Таким! образом, орнамент древнего Узбекистана в своем распоряжении имел богатейший запас художественных средств, форм и мотивов, унаследованных им из прошлого и бытовавших в VI—IV вв. до н. э. в изделиях из золота, серебра и меди. Отбор мотивов и обработка орнамента бытовых предметов для нужд архитектуры происходили, вероятно, на основе отбора элементов всей культуры орнамента, созданной к тому времени оседлым населением и теми кочевниками, с которыми земледельческие общины находились издавна в тесном взаимодействии.

Запас этих орнаментальных форм составлял ту главную и основную почву, на которой развивался в последующие века архитектурный орнамент Узбекистана и которую не могли оттеснить никакие влияния орнамента Греции, Рима, Индии или Китая.

Используемые литературы

- 1.Л.И.Ремпель. Архитектурный орнамент Узбекистана. Государственное издательство художественной литературы . т а ш к е н т — 1961
- 2.С. М. Дудин. Архитектурные памятники Узбекистана в настоящее время, Зодчий, 1904.

3.Б.П.Денике. Искусство Средней Азии, М., 1927.

4.Г. А . Пугаченкова. Фрагменты эллинистической и архитектуры правобережного Тохаристан АН УзССР, серия I, Т А К Э , т. II, 1945 .